

O‘ZBEKISTON IJTIMOYIY-GUMANITAR FANLARNI RIVOJLANISHIDA USTOZ VA TALABANING ROLI

Turdiqulova Luiza Zayniddinovna

Iqtisodiyot va Pedagogika Universiteti NTM o‘qituvchisi

luizaturdiqulova@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur maqola ijtimoiy-gumanitar fanlar jamiyat taraqqiyoti, yurt farovonligi, kelajak avlod barkamolligini ta’minlash uchun hissa qo‘shishi, ushbu fanlarni rivojlantirish orqali odamlar o‘zligini anglashi, kechagi va bugungi kuni anglashi, ertangi kun uchun mas’ul bo‘lgan komil insonlarni tarbiyalashi mumkinligi yoritilgan.

Kalit so‘zlar: ijtimoiy-gumanitar fanlar, ustoz, talaba, ma’naviyat, madaniyat, tafakkur, tarix, psixologiya, sotsiologiya, falsafa, interdistsiplinarlik.

O‘zbekistonda ijtimoiy-gumanitar fanlarni rivojlantirish Yangi O‘zbekiston sharoitida yoshlarni Vatanga sadoqatli va xalqparvar bo‘lib yetishishlari uchun muhimdir. Mamlakatda ijtimoiy-gumanitar fanlarni rivojlantirishda ustoz va talabalar o‘rtasidagi munosabat va hamkorlikning ahamiyati juda yuqori. Ustozlar talabalarga bilimni o‘rgatish, ularning so‘zlashish, fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishda katta ro‘li o‘ynaydi. Ustozlar yoshlarga mavzuni tushuntirish, fikrmulohazalarni o‘rgatish va ularni ilg‘or qilishda muvaffaqiyatli bo‘lishlari uchun zarur bo‘lgan muhim resurslardir. Yangi tahrirdagi Konstitutsiyamizda ilk bor o‘qituvchi maqomi alohida belgilanib, ta’lim tizimini rivojlantirish davlatning bosh vazifalari qatoriga kiritilgani bejiz emas. Chunki, jamiyat hayotida o‘qituvchining o‘rni va ta’siri oshsa – maktabning obro‘yi oshadi, ilm-fan, ta’lim va tarbiya sohasining qadri ko‘tariladi. Muallimning obro‘-e’tibori esa bu millatning, butun xalqning obro‘e’tiboridir.”[1]Yurtboshimiz tomonidan ustozlarga shu darajada katta e’tibor berilayotgan bir vaqtda nimaga biz Ustozlar o‘zimizning ustimida ishlamasligimiz, fan rivoji uchu hissa qo‘shmasligimiz kerak? Biz albatta bundaq e’tirofqa “Labbay”

deya javob beramiz va yoshlarimizga zamonaviy bilim hamda ko‘nikma berish yo‘lida bor imkoniyatlarimizni ishga solib harakat qilamiz. Prezidentimiz tashabbusi va ustozlarimiz g‘ayratiga talabalar ham munosib bo‘lishlari kerak bo‘ladi. Talabalar ham o‘z faoliyatlari va fanlarni a‘lo darajada o‘zlashtirishlari orqali fanlarni rivojlantirishda katta o‘rin egallaydi. Ular o‘zlarining o‘rganish usullari, ko‘nikmalari va innovatsion tafakkur qilishlari bilan ustozlar bilan birgalikda faol qatnashishlari, fanlarni o‘zlashtirish jarayonini samarali qiladi. Albatta, bu borada moddiy qo‘llab-quvvatlash muhim, lekin bu kasbning obro‘isini faqat o‘qituvchining o‘zi fidokorona mehnati, o‘z ustida tinimsiz ishlashi, boshqalarga o‘rnak bo‘lishi bilan oshira oladi.[2] Ham ustozlar, ham talabalar o‘zlarining o‘zlashtirishlari va rivojlanishi uchun zarur bo‘lgan muhitni yaratishda hamkorlik qilishlari kerak. Bu o‘zaro fikr almashish, ilmiy ma‘ruza va muhokamalar o‘tkazish orqali o‘quv jarayonini yanada samarali qiladi. Talabalar ustozlarning tajribasidan foydalanish orqali rivojlantirishlari va o‘zlashtirishlari uchun zarur bo‘lgan bilim va ko‘nikmalarga ega bo‘ladi. O‘z navbatida ustoz yoshlar bilan do‘st tutinishi kerak. Joiz bo‘lsa, o‘quvchi ustozini o‘z yaqin qarindoshi singari o‘ziga yaqin olishi kerak, deb hisoblayman. Oddiy qilib aytadigan bo‘lsam, ustoz shogirdni sehrlay ola bilishi kerak.

O‘shanda o‘quvchi ustozning yo‘lidan yuradi.”[3] Ijtimoiy-gumanitar fanlar, insoniyatning ijtimoiy, ma‘naviy, madaniy va tafakkur o‘zgarishlarini o‘rganishga oid fanlar guruhi bo‘lib, bu turdagi fanlar insoniyatning madaniy va ijtimoiy tarixini, san‘at va adabiyot, falsafiy va psixologik va boshqalar kabi ko‘plab sohalarga bo‘lgan qiziqishlarini o‘z ichiga oladi. Ijtimoiy-gumanitar fanlar, insoniyatning madaniy va ijtimoiy turmush tarixini, mafkuralarini, axborot va fikrni o‘rganish, tushuntirish va tahlil qilishga asoslangan. Misol uchun: Tarix va madaniyat fanlari insoniyatning qadimiy va zamonaviy madaniy merosi va madaniy ijtimoiy jarayonlar tarixini o‘rganishga bag‘ishlangan. “Tarixni anglash va qadrlash – yuksak ma‘naviyat tuyg‘usini shakllantirishga qaratilgan, tarix saboqlarini, el-yurt kelajagi yo‘lida umr kechirgan insonlar, buyuk allomalar faoliyatini anglash, xotirlash, ularga yuksak ehtirom ko‘rsatish, shu tarixni yaratgan xalq sha‘nini himoya qilish orqali bugungi kun va kelajakni qadrlashni ifodalovchi tushunchadir.”[4]

Psixologiya fanida insonning ma’naviyati, psixologik jarayonlar, o‘zini o‘zi bilish, shaxsiy rivojlanish va boshqalar kabi mavzular o‘rganiladi. Sotsiologiya esa ijtimoiy tizimlar, jamoatchilik, jamiyat va insoniyatning ijtimoiy rivojlanishi bo‘yicha o‘rganishni o‘z ichiga oladi. Falsafa fani fikrlar nazariyasi yoki fikrlar ilmi, olam va odam o‘rtasidagi munosabatni o‘rganib, olamni odamga bo‘ysindirishda kreativ yondoshuvlarni, diniy g‘oyalar, axloqiy va estetik qoidalarga bag‘ishlangan. Barcha ixtisoslikdagi odamlar uchun falsafani o‘rganish kerak, chunki faqat falsafa orqali inson o‘zining haqiqiy “men”ini topadi. Albert Eynshteyn aytganidek, har qanday nazariya hayotiyliigi uchun faqat bitta sinovdan o‘tadi - uni bola tushunishi kerak. Agar bolalar sizning fikringizni tushunmasa, barcha ma’no yo‘qoladi. [5]

Bu kabi ijtimoiy fanlar insoniyatning ko‘pgina sohalari va qiziqishlarini o‘rganishga yordam beradi hamda insoniyatning tarixiy, madaniy, ijtimoiy va ma’naviy jihatlarini tushuntirishda juda muhimdir. O‘zbekistonda ijtimoiy-gumanitar fanlarni rivojlantirishda innovatsiyalar ham muhim o‘rin tutadi, xususan: Texnologiyalar: ijtimoiy-gumanitar fanlarni o‘rganish va rivojlantirishda online ma’lumotlar bazalari, darsliklar va interaktiv ta’lim vositalari o‘quvchi va olimlar uchun foydali. Interdistsiplinarlik: O‘zbekistonning oliy ta’lim muassasalarida interdistsiplinarni qo‘llash tizimi o‘zgaruvchilikni keltirib chiqarish uchun juda muhimdir. Bu, ijtimoiy-gumanitar fanlarni boshqa sohalar bilan integratsiyalash va yangi yechimlar qidirish imkonini beradi. Tashqi hamkorliklar: O‘zbekiston xalqaro hamkorliklar orqali ijtimoiy gumanitar fanlarni rivojlantirishda ishtirok etadi. Akademik almashishlar, olimlar almashishlari va boshqa tashqi hamkorliklar bu sohadagi rivojlantirish uchun muhimdir.

O‘zbekistonda ijtimoiy-gumanitar fanlarni rivojlantirish uchun quyidagi takliflarni ilgari suramiz: Ilmiy tadqiqotlar va ilmiy jurnallarni rivojlantirish, ilmiy tadqiqotlar fanlarni rivojlantirishning asosiy vositasi hisoblanadi. Ilmiy tadqiqotlar va ularning natijalari ilmiy jurnallarda chop etiladi, bu esa o‘quvchilar va olimlar uchun ma’lumotlar almashish va o‘rganish imkoniyatlarini yaratadi. Bir qarashda bular mamlakatda amal qilayotgandek, biroq ilmiy yangiliklar moddiy manfaat olib kelmasa, yoki ilmiy jurnallarda maqola chiqarish tadqiqotchi uchu moliyaviy chiqim

bo‘lishi kerak emas. Balki, ilmiy jurnallar chop etilgan maqola muallifiga mablag‘ to‘lash tartibi joriy qilinsa ilm-fan yanada rivojlangan bo‘lar edi. Muntazam ta‘lim va dasturlar: Ijtimoiy-gumanitar fanlarni rivojlantirish uchun muntazam ta‘lim dasturlari va kurslar tuzilishi zarurdir. Bu dasturlar, o‘quvchilarga fanlar haqida umumiy bilimlarni oshirish, tahliliy fikrlashni rivojlantirish, ma‘lumotlar to‘plamini tahlil qilish va ma‘naviyatga oid ko‘nikmalarni shakllantirishda yordam beradi. Bunda shuni aytmoqchimizki, bugun ko‘pchilik o‘zini rivojlantirish, treyding va biznes treninglarga kurslarga ko‘plab borayotganligini ko‘rish mumkin. Bularning barchasi iqtisodiy rivojlanishga bo‘lgan intilishlardir. Inson ma‘naviy rivojlanish uchun esa bugun ijtimoiy gumanitar fanlarga qo‘shimcha kurslarga bormayotganligini nazarda tutmoqdamiz. O‘zbekistonda ijtimoiy-gumanitar fanlarni rivojlantirishda ustozlar va talabalar o‘rtasidagi qat‘iy hamkorlik va amalda birlashish, bu sohasini yanada rivojlantirishga imkon beradi.

Foydalangan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoevning Oliy majlisga murojaatnomasi 2020 yil 24 yanvar.
2. Shavkat Mirziyoev. Milliy taraqqiyot va yo‘limizni qat‘iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko‘taramiz. 1-jild. – T.: «O‘zbekiston» NMIU. 2017, 124-b.
3. Sh.Mirziyoev. “Innovatsiyalarni tatbiq etish ilmiy-amaliy markazi loyihasi” haqida. Xalq so‘zi. gazetasi 29 dekabr, 2018.
4. G‘afforova T va boshqalar. Ta‘limning ilg‘or texnologiyalari. – Qarshi.: Nasaf. 2003. -112 b.